

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING O'ZINI NAMOYON QILISH JARAYONINING PEDAGOGIK SHARTLARI VA DIAGNOSTIKASI

Uzoqov Muxriddin Faxriddin o'g'li

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8265379>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning o'zini namoyon qilish jarayonining pedagogik shartlari va diagnostikasi haqida so'z boradi. Muallif pedagogik ma'lumotlarga tayanib, mavjud ilmiy adabiyotlar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarning o'zini namoyon qilish jarayonining pedagogik shartlari va diagnostikasi bo'yicha o'ziga xos jihatlarni o'rgangan va tahlil qilgan.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, bolalar, o'zini namoyon qilish, pedagogic shartlar, diagnostika.

Kirish qism (Introduction):

Maktabgacha yoshdagi bolaning shaxsini murakkab sinflarda faollashtirishning psixologik va pedagogik asoslanishi bir qator shartlarni o'z ichiga oladi, ularning mavjudligi bolaning ichki intilishlari va istaklarining tabiiy erkin namoyon bo'lishi sifatida o'zini namoyon qilishni ta'minlaydi [90].

O'z-o'zini ifoda etishni faollashtirishning pedagogik shartlaridan biri bu R. Bernsning o'z-o'zini anglash tamoyillariga asoslangan antropologik yondashuvdir [20]. Maktabgacha yoshdagi bolaning ichki «Men» ining o'zini o'zi anglashi 1) jarayon, 2) tarkib, 3) erkin vosita, qo'shiq va nutq faoliyatiga o'rnatish sifatida o'zini namoyon qilishni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, o'zini ifoda etish qobiliyati modallikda namoyon bo'ladi: haqiqiy men (men kabi), ideal men (men bo'lishni xohlaganim kabi), oyna men (boshqalar meni ko'rganidek) va o'zini namoyon qiladi. modallik shaklida murakkab sinflar «mening harakatlarim», «mening tajribalarim», «mening nutqim» [91].

Asosiy qism (Main part):

Bolaning barcha hissiy tizimlarining (eshitish, vizual, kinetik) rivojlanishini hisobga olish shaxsiy o'zini namoyon qilishni faollashtirishda kichik ahamiyatga ega emas. Bolaning vizual madaniyati maktabgacha yoshdagi yetakchi va belgilovchi vazifasini bajaradi, chunki ma'lumotlarning taxminan 87% vizual sezgi tizimidan keladi. Belgilar va belgilardagi vizual tasvir o'z-o'zini ifoda etish jarayonini rag'batlantirishga imkon beradi. Og'zaki emas, balki vizual seriyalarga asoslangan imo-ishora tizimida uning ma'nosi va ma'nosini tushunish osonroq. Buning uchun bolalarga turli xil ramziy harakatlar taklif etiladi.

O'z-o'zini ifoda etishda eshitish tizimi tashqi dunyo va ichki jarayonlar o'rtasida audio regulyator rolini o'ynaydi. Ushbu tizimning eng muhim xususiyatlari vizual tizimdan farqli o'laroq, jarayoniylik va obyektivlikning yo'qligi. Eshitish ma'lumotlari bolalarning eng katta e'tiborini talab qiladi va bu bolalar tomonidan kam amalga oshiriladigan jarayondir. Noma'lum har doim eshitish ma'lumotlarida yashiringan («eshitaman, lekin ko'rmayapman»), shuning uchun ma'lumot dastlab qiziqish va jozibadorlikning oshishi bilan bog'liq bo'ladi.

Bolalar xabardor bo'lmagan kinestetik ma'lumot, bu ongsiz jarayonlar asosida yotadi. Bolalar «kinestetik» tug'iladi, keyin asta-sekin ular vizual tizimni rivojlantiradilar [91]. Harakat bilan bog'liq barcha hislar makon va vaqtga yo'nalishga qaratilgan ongsiz impulslar funksiyasini bajaradi.

O'z-o'zini ifoda etish quyidagi sharoitlarda sodir bo'ladi: bola qodir bo'lgan narsani o'zgartirishga tayyor bo'lishi kerak; o'zgartira olmaydigan narsani qabul qilish; birini

boshqasidan ajratishni o'rganishi zarur. «Bola o'zini namoyon qilishning uch bosqichidan o'tadi: 1) haqiqiy va ichki dunyo ajratilmaydi (o'zini namoyon qilish usuli spontan-intuitiv-bola tabiat qonunlariga amal qiladi, lekin ijtimoiy qonunlarni bilmaydi); 2) haqiqiy dunyo ichki dunyodan ancha boy (o'zini namoyon qilish usuli ishonchli tartibga solinadi-bola ijtimoiy qonunlarga bo'ysunadi va boshqalarning maslahatiga amal qilishga harakat qiladi, kattalar bolani boshqaradi); 3) ichki dunyo haqiqiy dunyodan ancha boy (o'z-o'zini ifoda etish usuli o'zboshimchalik bilan ijodiydir - bola o'z-o'zidan turli xil tajribalarni, aniq harakatlardagi tajribalarni ifodalaydi)» [90, p.30]. Bu biz bolalar diagnostikasida o'zini namoyon qilish darajasini aniqlashda foydalanadigan yondashuvdir.

O'zi bilan o'zaro ta'sir uch darajada sodir bo'ladi: aniqlash (hissiy tajriba), fiksatsiya (saqlash harakati), tushunish (og'zaki nutq, davom etayotgan jarayonlarni muhokama qilish). Bunday holda, o'z-o'zini ifoda etish uch xil bo'lishi mumkin: hissiy (hissiy), intellektual (aqliy) va samarali (somatik) [shu yerda.].

O'z-o'zini ifoda etishni faollashtirishning pedagogik sharti, birinchi navbatda, o'ziga xos usullar, texnikalar, ko'nikmalar va qobiliyatlarni rivojlantirishdir:

- 1) atrofdagi dunyoni eshitish va vizual o'zlashtirish, u bola tomonidan ifoda vositalarini bosqichma-bosqich tushunishni o'z ichiga oladi: shovqin va xaotik shakllardan hayotning» musiqasi «va» rasmlari «gacha;
- 2) bolaning o'zini tinglash va eshitish, qarash va ko'rish qobiliyati, uning atrofidagi dunyo, obyektiv va sog'lom dunyo, san'atni anglash layoqiyati;
- 3) energiya to'plash va e'tiboringizni ichki va tashqi jarayonlar va hodisalarga qaratish usullari;
- 4) musiqiy va og'zaki tasvirlarni ramziy tizimga «tarjima qilish» qobiliyati;
- 5) o'z-o'zini ifoda etishni yangi sharoitlarga o'tkazish usullari.

Bolalarning eshitish rivojlanishi g'oyalari va o'zini namoyon qilish maktabi A. F. Yafalyan, muallif tomonidan bir qator bolalar ta'lim muassasalarida (Ufa shahri) o'tkazilgan o'zini namoyon qilish va amaliy tahlil jarayonlarini nazariy tushunish natijalariga asoslanib, o'zini namoyon qilishning quyidagi pedagogik shartlari maktabgacha yoshdagi bolani ajratish mumkin:

- * shaxsiy o'zini namoyon qilish jarayonida proksimal rivojlanish zonasini (L. S. Vigotskiy) aktallashtirish;
- * bolaning «tajriba cho'qqisini» faollashtirish (A. Maslou) turli tadbirlarda (raqs ,qo'shiq, nutq);
- * bolaning faoliyatining spontanligini belgilaydigan yetakchi hissiy tizimni (vizual, eshitish, kinestetik) hisobga olish;
- * o'zini ifoda etishning sinergetik «dvigateliga» aylanadigan ilhomning baquvvat tabiatidan foydalanish;
- * bolalar tomonidan ijodiy o'zini namoyon qilishning barcha darajalarini o'zlashtirish: spontan-intuitiv, ishonch bilan tartibga solinadigan, o'zboshimchalik bilan-ijodiy (O. E. Dren);
- * qulay muhit yaratilgan taqdirda, bolaning faoliyat turi va yo'nalishini erkin tanlashini hisobga olgan holda;
- * «Men-konsepsiya» ni (R. Bern) bolani harakat, qo'shiq, nutqning rolli rivojlanishiga kiritish usuli sifatida qo'llash;

* pedagogik munosabatdan (D. Uznadze) harakatlar, qo'shiq, nutqning ifodaliligida foydalanish;

* murakkab darsning mavzusi va maqsadiga qarab dominant (A. A. Uxtomskiy) faoliyat turini (nutq, qo'shiq yoki motor) tanlash.

Natijalar va muhokamalar (Results and Discussions):

O'z-o'zini namoyon qilishni rivojlantirish bo'yicha ishlarni tashkil etish bolalarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda amalga oshirildi. Shuning uchun faoliyat mazmuniga sir, sehr, mo'jiza, taxminlar, ishlatilgan fikrlash, topishmoqlar, ertaklar, fantaziyalar elementlari kiritilgan. Ajablanish, shubha, tushuncha va hayrat kabi tuyg'ular aniqlandi va qayd etildi.

Murakkab darsning dramaturgiyasini yaratish zaruriy pedagogik shartdir. Musiqiy sinflar dramasi tuzilishi quyidagicha bosqichma-bosqich qurilgan [55].

Boshida o'zini namoyon qilish uchun vaziyat yaratishga, bilim va jaholatning to'qnashuviga, oddiy va g'ayrioddiy, haqiqiy va fantastikani taqqoslashga asoslangan galstuk « taxmin qilinadi.

Darsning dramatik qurilishining ikkinchi bosqichi syujetni ishlab chiqishdir, bu yerda o'zini namoyon qilish jarayoni asosiy narsaga aylanadi. Bu erkin faoliyatda o'zini namoyon qiladi. Syujetning rivojlanishi, qandaydir betartiblikdan tug'ilgan musiqiy yoki og'zaki obrazni yaratish tinch yoki bo'ronli bo'lishi mumkin, lekin albatta dinamik bo'lishi mumkin.

Uchinchi bosqichda eng yuqori keskinlik, kashfiyot bilan tavsiflangan avj nuqtasi keladi. Yevristik lahza - bu «birgalikda bilim», hayratning chaqnashi. Kutilmaganda, bolaning barcha mavjud hayoti va «zaxira» tajribasi «eng yuqori tajriba» shaklida amalga oshiriladi.

Yakuniy bosqichda («yechim») o'zini namoyon qilish natijasi juda muhimdir. Bu maktabgacha yoshdagi bolalar uchun muayyan faoliyatda to'liq ifodalanadi.

O'qituvchi tomonidan bolalar faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlariga bog'liq bo'lgan tashkiliy psixologik va pedagogik sharoitlar ham muhimdir. Bularga quyidagi shartlar kiradi.

1. Muloqotda «sheriklar» ning tengligi va har birining ijodiy o'zini namoyon qilishidagi o'ziga xosligi dastlabki tan olinishi tufayli sinfda hamkorlik va birgalikda ijod muhitini yaratish; bunday aloqa chegaralarini rejani birgalikda izlash va amalga oshirish darajasiga kengaytirish.

2. Har bir darsni bola, o'qituvchi va integratsiyalashgan faoliyatning «uchta birligini» yaratishga qodir bo'lgan «reja-harakat - tadbir» asosida «hissiy - xayoliy ssenariy» sifatida tashkil etish («bolalar - o'qituvchi - raqs-musiq-so'z»);

3. Empatiyani faollashtirish, empatiyani rag'batlantirish, bolaning o'zi va uning raqs, qo'shiq va nutq faoliyati haqidagi g'oyalarni aks ettirishga olib keladi.

4. «Tasvirlar timsoli madaniyatini» o'zlashtirish (L. S. Vigotskiy), u faoliyat jarayonida bolaning o'zini o'zi ifoda etish kabi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi; turli xil vositalar bilan homilador bo'lish qobiliyati; bolalarni turli tadbirlarda rol o'ynash qobiliyati.

5. Shaxsiy o'zini namoyon qilish ko'nikmalarini yetishtirish», bu o'qituvchi o'z o'zini namoyon qilish tajribasini bolalarga yetkazish usullari, usullari va usullarini o'zlashtirgan taqdirdagina mumkin. Bolalarning o'zini namoyon qilishini «yetishtirish» qonunining (L. N. Tolstoy atamasi) mohiyati shundaki, bola o'z o'zini ifoda etish tilini o'zlashtiradi, bu shaxsga va bu yoshga xos bo'lgan individual xususiyatlarni saqlaydi.

Shu munosabat bilan antropologik yondashuv o'z-o'zini ifoda etish maktabida hal qilingan aniq vazifalarni hal qilishda dolzarb bo'lib qoladi [91]:

- * insonning his-tuyg'ulari, hissiyotlari va hayotiy haqiqatlari dunyosi bilan ma'naviy aloqaga kirish qobiliyatini rivojlantirish;
- * «assotsiativ maydon» ni faollashtirish, xayoliy fikrlash borliqni ijodiy o'zlashtirish usuli sifatida;
- * sinfda ilhom holatini modellashtirish, ijodkorlik elementlari bilan» o'ynash», «betartib» vaziyat;
- * sinfda ijodkorlik, qiziqish va majburlamaslik muhitini yaratish;
- * musiqiy xayoliy fantaziyaning asosi bo'lgan improvizatsiya qobiliyatlarini rivojlantirish;
- * musiqiy obraz va voqelik obrazlarini yaxlit idrok etishning zaruriy sharti sifatida badiiy umumlashirish uchun sharoit yaratish, aqliy effektlar, aqliy obrazlarning rivojlanishiga hissa qo'shish;
- * o'z tajribasi va o'zini namoyon qilish usullarini ishlab chiqish asosida tasvirlar timsoli madaniyatini rag'batlantirish.

Xulosa (Conclusion):

Shunday qilib, sanab o'tilgan psixologik va pedagogik sharoitlar murakkab sinflarda maktabgacha yoshdagi bolalarning o'zini namoyon qilishini faollashtirishga yordam beradi. Shu bilan birga, bolalarning o'zini namoyon qilishini faollashtirish samaradorligi quyidagi fundamental antropologik tamoyillarni hisobga olgan holda mumkin: rivojlanishning o'zgaruvchanligi va barqarorligi; yaxlitlik (A. Menegetti bo'yicha-golografiya); integrativlik (insonning integral qiyofasini yaratish); o'z - o'zini rivojlantirish.

References:

1. «Sog'lom avlod davlat dasturi to'g'risida»: O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori. Xalq so'zi. 2000-yil 16-fevral.
2. O'zbekiston Respublikasining «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi». // Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. –T., 1997.
3. “Sog'lom ona va bola yili”. Davlat dasturi. –T., -2016.
4. Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga ko'yiladigan davlat talablari. 2013..